

NUEVO ENFOQUE DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL ACTUAL CONTEXTO EN TIEMPO DE COVID.

Autores: Ms C. Cira María St' Rose Miró; Camagüey, Cuba.

Institución laboral: IPVCE "Máximo Gómez Báez"

Cargo: Sub directora de Formación laboral – profesional, superación e investigación. Asistente Teléfono: 32292283 – 59997040

Email cstrosemi1@gmail.com

Ms C. Isel Quedan Ramírez; Camagüey, Cuba

Institución: Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz

Cargo: Profesora Asistente. Teléfono: 32271829 – 56518576

Email: isel.quedan@reduc.edu.cu

Dr. C. Ángel Luis Gómez Cardoso, Camagüey, Cuba

Institución: Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz

Cargo: Profesor Titular

Email: angel.gomez@reduc.edu.cu

Simposio 3: El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.
XVI Conferencia internacional de Ciencias de la Educación.

RESUMEN.

En el abordaje de la investigación del proceso de Orientación Profesional, se infiere la necesidad de incrementar el número de profesionales a la comunidad científica; luego la colaboración de las familias, instituciones educativas y universitarias, pueden contribuir a estimular los intereses profesionales de los educandos, por las profesiones más necesarias del territorio y país. La interacción que se establece en el proceso, entre las diferentes agencias y agentes sociales; constituye, un reto del nivel educativo preuniversitario. Se aplican métodos y técnicas, donde se constata las insuficiencias en el proceso, producto del actual contexto de estos tiempos de PANDEMIA, que por la situación epidemiológica la Orientación Profesional se convierte en asistemática, debido al distanciamiento social. Se hace necesario modificar actitudes hacia la incorporación de innovaciones para fortalecer el trabajo educacional en el proceso de selección de carreras de Ciencias Básicas, para la incorporación a la enseñanza superior. Lo anterior llevó a plantear como objetivo del trabajo: **Proponer acciones educativas para la gestión de la selección de una profesión de las carreras de mayor demanda social**; lo que derivó resultados parciales; la institución educativa perfecciona su sistema de trabajo en el proceso, en tiempos de Pandemia, con mayor nexo con la familia para obtener mayor eficacia en la selección de una profesión, tuvo aceptación la planificación de acciones con la intervención de varios factores; en el lapso desarrollo del proceso, estos pueden preparar a un hombre para su plena incorporación al proyecto económico-social de la nación.

Palabras claves: Orientación profesional, familia, comunicación, innovación

Conclusiones - Recomendaciones

Incorporar a la familia como gestor de la comunicación e información en estos tiempos de Pandemia para que contribuyan al desarrollo profesional, social y humanista de los educandos.

- Desarrollo de acciones que estimulen en los educandos en el conocimientos y habilidades básicas que le permiten, en su vínculo social, promover la cultura y los avances científico-técnicos de su profesión.